

Universidade Federal de Santa Catarina

Professora Doutora Neiva de Assis

PSI5137-04332/05329 (20211) - Psicologia Educacional: Desenvolvimento
e Aprendizagem

- Da actividade: Cartas a Quem Ensina -

Da Grande Gratidão à Amizade e aos Mestres Que com Afinco Ensinam

**Pelo aluno Graduando do Curso Philosophía da UFSC,
Universidade Federal de Santa Catarina,
Táriq Borges Godinho.**

Lembro-me mui bem d'isto, já fazem doze anos da minha já alargada *Odysseia*, e de *Odysseús* eu não tenho nada; prefiro mil vezes *Akhilleús* do que quaisquer heróis da *Iliáda* e isso nem se fala da primeira obra citada. Éram tempos pródigos, exuberantes, novos, de facto, um mundo inteiro novo »como se poderia dizer, ao modo de um poeta, que põe na vida de um singelo ser o palco central no vasto Cósmos, como se alguém algures importasse - na infinita mundana variedade -, especialmente se fosse êle mesmo«. Mas, ao contrário, como é possível nós sabermos que existimos, e ainda que ínfimos perante toda a glória da Natureza, dos grandes homens e mulheres, heróis, Deuses, grandes Philsósophos e homens da Sciência, grandes Artistas, &c., se tudo o que se nos mostra, é deveras fugaz e tão fugaz que em gerações tudo há de se transformar e impérios

a colapsar, inundações de transformações que são, devemos admitir, inevitáveis «*TEMPVS FVGIT*».

Mas o que nesta vida importa, em minha opinião filosófica, é: A Verdade, A Amizade, e O Amor. A Verdade, e eu muitíssimo concordo com Arístokles¹, está com os Deuses e os Sábios «e por isso êstes também participam do Divino ou Deus», e a Verdade, ainda que controversa e por vezes especulativa, certamente apazigua aqueles que ao compreenderem a Natureza, ou o Cósmos, as Idéias, os esquemas, argumentos, théses possuem já uma familiaridade com o estranho e o estranho não mais os amedronta e o que é terrível se torna mais tolerável. É verdade que, no entanto, existem verdades que a maioria das pessoas nem quereriam saber, posto que além da Verdade e das verdades «acontecimentos e evidências que ao ocorrerem chamamo-los de ‘factos’», existem verdades terríveis «e que nos digam os Helenos com suas oníricas obras sempre habitadas não com uma sempiterna Primavera, mas com a necessidade e inevitabilidade do trágico». E assim, podei-vos ver, que aquele que se torna vosso Mestre e também, portanto, amigo é de suma importância na vida de qualquer um que seja humano «em outro caso, relações amorosas, quando engrandecidas pela amizade, seriam a *akhmé* ou o afloramento ideal e mais perfeita Vida». Houveram algumas pessoas na minha vida que foram extremamente importantes, em vários sentidos, e dado o argumento acima, houve um que eu diria que foi até herói e como muitos heróis morreu antes da velhice, e êste se chama Carlos Emanuel Nunes, que me ensinou muito além de apenas praticar Inglês comigo, graças a êle tornei-me apaixonado pela música, músico e compositor «ainda que hoje não seja no exacto momento (pretendo voltar a sê-los)». E tal como Hómeros diz através de *Akhilleús*, o herói prefere morrer dizendo e salvando a indelével Verdade e dando testemunha:

¹ O qual me refiro seria Plátón.

»Como às portas do Hades detesto quem fala uma coisa e esconde outra na mente.«² Outro homem que foi também um mestre para mim, mas agora no sentido filosófico, foi o Professor Doutor Eduardo Nazareno de Almeida, o qual se eu vier a me formar êste ou no próximo semestre lectivo, só seria possível graças a êle «e não estou diminuindo com isso meu mérito». A minha vida está repleta de traumas pessoais e tragédias, e tenho que lidar com pessoas muitíssimo irracionais as quais me prejudicaram muito, mas a êstes amigos eu tenho que dizer um poema, como agradecimento, em forma de canção:

- ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ -

ou

- Da Amizade e da Felicidade -

A Amizade brilha mais que o Sol do meio-dia,

Ésta que nunca vem tardia.

Mais profunda que o fogo fulgurante

da noite estrelada.

² Ilíada de Homero, Volume I, de Haroldo de Campos.

É a Amizade, ésta que vale

Mais de mil raios quais espelhados,

são a razão de ser do viajante

em busca da felicidade.

O que vós sabeis de um mestre?

Que a êle vós estais obrigados?

Ou que êle, inerte, nega aplausos.

Pois êle, somente à verdade, abriga os ensinados.

E que dêle aquêles que aprendem bem,

Lançam vôo perene,

tornando-se êles também

incarnada Verdade.

A Amizade brilha mais que o Sol do meio-dia,

Ésta que nunca vem tardia.

Mais profunda que o fogo fulgurante

da noite estrelada.

É a Amizade, ésta que vale

Mais de mil raios quais espelhados,

são a razão de ser do viajante

em busca da felicidade.

Assim, o mestre guia

e é aquêle que orienta;

brilha tal qual Sol nascente

no céu oriente.

E dentre discípulos e ensinados

brota a amizade,

mas ésta é flor indelével

e dádiva permanente.

A Amizade brilha mais que o Sol do meio-dia,

Ésta que nunca vem tardia.

Mais profunda que o fogo fulgurante

da noite estrelada.

É a Amizade, ésta que vale

Mais de mil raios quais espelhados,

são a razão de ser do viajante

em busca da felicidade.

E, em Verdade, nós sabemos e intuímos,

existimos não porque pensamos,

mas porque com o coração

sentimos.

E eu sinto e sei e

nunca vos poderei agradecer

quão bela e rica éla foi,

sem ao lado de vós conviver.

A Amizade brilha mais que o Sol do meio-dia,

Ésta que nunca vem tardia.

Mais profunda que o fogo fulgurante

da noite estrelada.

É a Amizade, ésta que vale

Mais de mil raios quais espelhados,

são a razão de ser do viajante

em busca da felicidade.